

L'IDENTITE DU NARRATEUR AUTODIEGETIQUE DANS LA CREATION LITTERAIRE D'EMMANUEL DONGALA : QUETE DU REALISME NARRATIF ET DU TEMOIGNAGE AUCTORIAL

Jean Bruno ANTSUE
Université Marien Ngouabi

RESUME

La présente réflexion scientifique est un regard analytique sur l'instance autodiegetique qui engendre le réalisme narratif et le témoignage du moi créateur. L'objectif de cette étude est de lire en toute compétence les déictiques homodiegetiques et autodiegetiques en termes d'allégorie du réalisme diégetique, de la dominance de l'expérience du moi social sur le moi créateur et sur les formes littéraires intradiegetiques sous le scientisme de la narratologie, de l'anthropologie et de la sociocritique. En effet, le narrateur homodiegetique en général et le narrateur autodiegetique en particulier sont des formes prégnantes de la création littéraire ou de la narration de Dongala. Cette dimension temporelle détermine la relation narrative entre le romancier réel, le contexte diégetique et le monde fictionnel ou la structuration utopique. Le « Je » narrant ou le « Je » narré forment un dédoublement actantiel en une instance. Chez Dongala, le « je » est une métalepse ou une circonlocution de sa société, de son ethnie, de sa culture ou de sa race. Enfin, parler de la narration ou du discours du roman chez Dongala, c'est parler par ricochet ou par métonymie du narrateur autodiegetique, de l'implication de l'auteur et de l'effet de réel.

Mots clés : autodiegetique, création littéraire, narrateur, réalisme, témoignage.

ABSTRACT

The present scientific reflection is an analytical look at the autodiegetic instance which generates narrative realism and the testimony of the creative self. The aim of this study is to competently read homodiegetic and autodiegetic deictics in terms of the allegory of diegetic realism, the dominance of the experience of the social self over the creative self, and intradiegetic literary forms under the scientism of narratology, anthropology and sociocriticism. Indeed, the homodiegetic narrator in general and the autodiegetic narrator in particular are significant forms of Dongala's literary creation or narration. This temporal dimension determines the narrative relationship between the real novelist, the diegetic context and the fictional world or utopian structuring. The narrating "I" or the narrated "I" form an actantial doubling in one instance. For Dongala, the "I" is a metalepsis or circumlocution of his society, his ethnicity, his culture or his race. Finally, to speak of the narration or the discourse of the novel in Dongala is to speak indirectly or by metonymy of the autodiegetic narrator, of the implication of the author and of the effect of reality.

Keywords: autodiegetic, literary creation, narrator, realism, testimony.

INTRODUCTION

La littérature est une restitution des vicissitudes humaines, des forces convergentes ou divergentes, des diversités sociolinguistiques, des structurations anthropologiques, des souvenirs dramatiques et du mythe personnel du moi

créateur dans une structuration livresque. Dans cette transplantation du monde réel dans l'univers utopique, la thématique intitulée « le narrateur autodiégétique dans la création littéraire d'Emmanuel Dongala : quête du réalisme narratif et du témoignage auctorial » nous permet de déceler les marqueurs de l'instance autodiégétique, l'effet de réel et les survivances ou les caractéristiques de l'instance auctoriale dans la narration. Si Barthes pense que « Quand l'écriture commence, l'auteur entre dans sa propre mort » (Barthes, 1984, p.61), chez Dongala le contraire est pertinent, car le moi social ou l'expérience auctoriale est une force inspiratrice ou une mnémosyne du moi créateur et un prolongement des instances actantielles ou formes littéraires. Cette dynamique s'inscrit dans la cognition de Jacques Chevrier qui estime que le Nègre se fait homme et par conséquent personnage romanesque (Chevrier, 1984, p.98). L'objectif d'une telle investigation littéraire est de déchiffrer la voix dominante de la narration, la restitution du monde réel et de l'expérience du moi social ou du moi créateur par le narrateur autodiégétique dans la création littéraire ou dans la narration de Dongala. La question du narrateur autodiégétique est une ancienne préoccupation de la littérature française et africaine de langue française. Elle a été nettement structurée au siècle dernier par la ligne visuelle de Vincent Jouve (2007), de Tzvetan Todorov (1966), de Gérard Genette (1972, 1969, 1983), de Roland Barthes (1972), Bourneuf et Réal Ouellet (1975), de Jean Pouillon (1946) . Le réalisme, autrement dit, le rationalisme ou le naturalisme contre l'idéalisme ou le romantisme sont des éternelles questions de la littérature. Quant au romancier, la virtuosité scripturale, la peinture des avanies ou des hécatombes en Afrique noire, la restitution de son expérience et de sa sphère spatiotemporelle ou socioculturelle sont des attraits pertinents pour notre regard.

Plusieurs analystes et critiques littéraires ont pris au sérieux les œuvres romanesques de Dongala, en l'occurrence, l'esthétique des souvenirs (Dongala, 2012), l'essence et le dessein de l'écriture (Lilyan Kesteloot, 2001), la répétition narrative, (Chemain, 1988), la guerre et l'homicide (Chemla, 2003), le multimédia (Kuadio, 2014), l'écriture et l'idéologie (YALA Kouandzi, 2012). À notre épistémologie, aucune étude scientifique n'a établi les similitudes entre E. Dongala et ses personnages dans son œuvre romanesque ou aucune recherche a pris au sérieux le rapport entre le moi social et l'instance autodiégétique. La problématique de notre recherche est composée des questions ci-après : -quelle est la relation du narrateur autodiégétique à la diégèse qu'il raconte ? Quels sont les indices du réalisme descriptif et du témoignage auctorial dans les romans de Dongala ? En quoi le narrateur autodiégétique est-il un prolongement du moi social dans les romans de Dongala ? La première hypothèse certifierait que le narrateur autodiégétique est une instance prééminente de la narration de Dongala. La seconde justifierait que la narration de Dongala est une description authentique de son espace-temps et un fac-similé de son existence. Pour des raisons scientifiques et méthodiques, nous convoquons la narratologie, l'anthropologie et la sociocritique comme des compétences de lecture analytique. Le cadre rédactionnel de cette étude est structuré en trois points. Dans le

premier, nous allons déceler le narrateur autodiégétique et sa relation à la diégèse dans les romans de Dongala. Dans le deuxième, nous allons déchiffrer les marqueurs du réalisme narratif et le témoignage d'un récit autofictionnel pour le troisième point.

1. Le narrateur autodiégétique

Le narrateur autodiégétique est une variante actantielle ou narrative du narrateur homodiégétique. C'est notamment le degré le plus fort du narrateur présent comme personnage en action. On peut parler également du narrateur protagoniste. Pour la première variété, c'est-à-dire du narrateur présent dans l'histoire qu'il raconte, G. Genette préfère le terme qui s'impose à l'esprit : autodiégétique (Genette, 1972, p.254). L'existence des textes romanesques, narratifs ou du roman tout court dépend exclusivement de l'instance narrative, de la voix narratrice ou du narrateur. Cette reconnaissance est le fruit des cognitions, des entendements ou des analyses des scientifiques émérites ou des théoriciens de la science de la narration, justement, les tenants de la narratologie. Genette connaît que

Dans le récit le plus sobre, quelqu'un me parle, me raconte une histoire, m'invite à l'entendre comme il la raconte et cette invite confidence ou pression, constitue une indéniable attitude de narration ; et donc du narrateur. Le récit sans narrateur, l'énoncé sans énonciateur me semble de pures chimères » Genette, 1983, p.113)

Aussi, Noël Kodia ajoute-t-il : « L'étude poétique des textes ne peut se passer de celle de la notion de narrateur, car sans instance narrative, il ne peut y avoir de narration à proprement parler » (Kodia, 1986, p.85). En effet, un événement ne peut pas se raconter, il a besoin d'une médiation narrative pour être présenté. Par conséquent, parler du narrateur, c'est parler par ricochet ou par circonlocution de la narration et par métonymie du roman. Le narrateur est la forme littéraire de premier rang dans la structuration d'un texte narratif. La création littéraire de Dongala est fortement influencée par cette tendance, car le narrateur autodiégétique est une emprise narrative. Dans les œuvres narratives de Dongala, le narrateur présent est souvent protagoniste ou témoin de l'histoire.

1.1. Le narrateur protagoniste ou acteur en « je »

Selon la compétence narratologique, le narrateur protagoniste ou acteur est celui qui raconte une histoire en tant que personnage en action. La création littéraire de Dongala est pertinemment marquée par la variante du narrateur protagoniste. Dans la diégèse, cette variante narrative est le prolongement ou la ligne visuelle du moi social. Dans les segments narratifs ci-dessous, le narrateur est protagoniste :

J'ai fui mon village à l'âge de treize ans (...) J'avais treize ans et maman m'avait obligée à m'asseoir à côté d'elle sur une natte. Et voilà que mon père m'appelle (...) Ma fille, voilà ton mari ! (...) Le pêcheur m'a dit de le suivre dans la chambre (...) il m'a soulevée et jetée sur lit. (...) je lui ai décroché un coup de pied au-bas ventre. Je suis sortie dans la nuit (Dongala, 2012, p.347-352).

À peine avais-je entendu des bruits de moteur que le premier hélicoptère était déjà sur le village. Un autre a surgi du côté opposé et les deux se sont aussitôt mis à nous bombarder (...) J'ai couru vers le village, vers la maison. Je ne suis pas arrivée que de nouveaux bombardements ont commencé, cette fois-ci du côté de la route. Des blindés sur roues. Et un bahut d'où ont sauté des militaires. (Dongala, 2002, p.205).

Dans les segments analysés ci-dessus, il y a manifestement la présence du narrateur autodiégétique, celui qui relate l'histoire à la première personne tant que sujet de l'action. En effet, dans le premier, il s'agit d'une narratrice du métarécit, car le premier récit ou le récit principal raconte la revendication des femmes. Parmi les femmes qui se révoltent contre la mauvaise politique du « Père de la Nation », il y a sans doute « Vutela, Alias Batatou ». Cette dernière décrit ses vicissitudes ou ses mésaventures, notamment son mariage forcé, endogamique ou intergénérationnel dans son village. Cette histoire se greffe narrativement sur la trame du récit premier afin d'agrémenter le féminicide, la misogynie ou les violences subies par des femmes en Afrique subsaharienne. Cette mise en abyme narrative est racontée par une voix autodiégétique. Dans le second segment narratif, « Laokolé » décrit également ses déboires en une distance autodiégétique. En effet, dans le roman, l'auteur raconte les péripéties d'une crise armée postélectorale ou d'un conflit sociopolitique. Si l'anti-héros « Johnny Chien Méchant » est un tueur ou un génocidaire sans pareil, « Laokolé » ne sait que fuir. De la ville au village, les agressions, les bombardements ou les hécatombes s'accroissent davantage. Dans ce segment narratif, le « je » est la marque grammaticale du narrateur autodiégétique. Dans la création littéraire de Dongala, si le narrateur n'est pas protagoniste, c'est-à-dire sujet de l'action, il est présent tant que témoin, justement celui qui voit et qui raconte.

1.2. Le narrateur témoin ou observateur en « je »

Dans la relation homodiégétique, il faudra au moins distinguer deux variantes principales, l'une où le narrateur est le héros de son récit, un personnage-agent et l'autre où le narrateur ne joue qu'un rôle secondaire, qui se trouve être, pour ainsi dire toujours, un rôle d'observateur et de témoin des faits (Genette, 1972, p.253). Le narrateur témoin voit des actions réalisées par le personnage principal et d'autres actants de la scène. En réalité, le « je », dit R. Barthes, est d'ordinaire témoin (Barthes, 1972, p.39). Dans le récit ci-après, « Michel », le narrateur est témoin des actions entreprises par d'autres personnages :

J'aime beaucoup mon tonton, mais à ce moment-là, j'ai failli le traiter de menteur- j'ai failli seulement, un tonton reste un tonton -quand je l'ai entendu dire que pendant toutes ces années où il avait été membre du bureau politique, il avait été le seul à oser regarder le guide suprême dans les yeux (...). Vous comprendrez pourquoi les déclarations de tonton Boula Boula devant cette tribune de la conférence nationale n'étaient pas tout à fait conformes à la vérité (Dongala, 1998, p.317).

Il est impérieux de notifier que dans *Les petits garçons naissent aussi les étoiles*, le narrateur « Michel » raconte son histoire, mais quand il délaisse ses aventures il est d'ordinaire témoin des avanies ou des forfaitures du « Guide suprême », de

l'opposition de son père, des insurrections ou des séditions populaires et de la politique népotiste de son oncle maternel « Boula Boula ». En effet, dans ce récit, « Michel », le narrateur est observateur de la scène de la conférence nationale. Parmi les accusés ou les exposants, il y a le personnage de « Boula Boula ». Selon l'idéologie du narrateur, « Boula Boula », le membre du bureau politique, est un personnage fallacieux, fourbe ou déloyal. Ce qui est également remarquable dans la poétique narrative de Dongala, c'est la récurrence ou les emprises du narrateur autodiégétique dans les récits hétérodiégétiques.

1.3. Les emprises du narrateur autodiégétique dans les récits hétérodiégétiques

Les emprises ou les influences du narrateur autodiégétique sont manifestes dans la création narrative de Dongala. La distinction entre le récit hétérodiégétique et le récit homodiégétique a été prise nettement par les théoriciens de la narratologie, mais chez Dongala, dans un récit hétérodiégétique, il y a nécessairement la présence de la voix homodiégétique, notamment le narrateur autodiégétique. Dans les séquences narratives ci-dessous, il y a la présence des narrateurs autodiégétiques dans un récit à facture hétérodiégétique :

Je suis venu combattre en Afrique australe c'est parce que je croyais qu'une fois au pouvoir, nous changerions le monde en mieux (...) Nous sommes toujours les coucous de l'histoire. Nous courons toujours derrière le miroir nègre que nous tendent l'Europe et l'Amérique... (Dongala, 1973, p.146)

C'est moi Santu-a-Ntandu en chair et en os, je ne me cache pas. Il paraît que les soldats me cherchent depuis deux ans (...) « L'heure de la libération est proche (...) tous les hommes seront égaux... » Allez dire aux soldats que je suis ici, qu'attendent-ils ? J'ai été envoyée par Dieu pour vous annoncer que l'heure de la libération était proche...(Dongala 1987, p.192-193).

Dans les deux séquences narratives analysées, la présence du narrateur autodiégétique est éminente. En effet, dans la première séquence narrative, il s'agit notamment de la voix de « Mayéla dia Mayéla », le personnage principal. Dans le déroulement des péripéties de l'intrigue, si la voix hétérodiégétique s'efface, le personnage émet le récit à la première personne et à la tendance autodiégétique. Le « je à la fois narrateur et narré relève des emprises du narrateur présent dans la cognition du moi social et créateur. Si le « je » exprime nettement la présence du narrateur protagoniste, le « nous » inclusif est l'allégorie des Nègres ou des Africains subsahariens. Cette séquence dégage également l'idéologie ou l'intrusion de l'auteur, car c'est un jugement collectif, une sorte de reconnaissance de la nescience ou de la faiblesse de l'esprit des Noirs. Dans la seconde séquence narrative, c'est également une narratrice autodiégétique dans un récit à facture hétérodiégétique. Dans *Le Feu des origines*, la voix hétérodiégétique raconte les tribulations de « Nganga Mankunku », cependant dans la trame du récit, plusieurs entes diégétiques se greffent sur l'intrigue principale, en l'occurrence, les vicissitudes de la « Santu-a-Ntundu », l'allégorie de « Kimpa Vita », la représentante du messianisme kongo. En

effet, pendant la période coloniale, plusieurs esprits nègres se révoltent contre la sotériologie imposée par les anthropophages coloniaux. Pour exprimer la force révolutionnaire endogène, le romancier exclut la voix hétérodiégétique pour la voix autodiégétique afin d'exprimer rondement le moi nègre. C'est ainsi que la narratrice, « Santu-a-Ntundu » émet le récit à la première personne « je » pour prévaloir la voix dominante de la narration de Dongala. Ainsi, la littérature d'un auteur est une ligne visuelle sur des faits, des pratiques, des idéologies, des stéréotypes ou des tendances narratives. Chez Dongala, le récit homodiégétique à variante autodiégétique est une emprise narrative. Dans la narration, le narrateur autodiégétique est également la circonlocution ou l'allégorie du vérisme narratif.

2. Le réalisme narratif

Dans la narration de Dongala, les manifestations de l'instance auctoriale, les situations dramatiques du moi social, l'influence de l'expérience ou de la sphère spatiotemporelle et le narrateur autodiégétique engendrent inévitablement le réalisme diégétique, spatial et actantiel dans les œuvres romanesques.

2.1. Le vérisme diégétique

L'œuvre romanesque est justement une structuration indépendante et utopique, mais dans l'agencement des faits ou des intrigues, le romancier se réfère souvent à l'expérience auditive, visuelle, sensorielle, environnementale ou personnelle. En effet, dans la création littéraire de Dongala, la période des indépendances, l'autoritarisme politique et l'ère démocratique sont conformément assimilés à l'aire subsaharienne. Pour dire que la sphère littéraire de Dongala est un fac-similé de l'Afrique subsaharienne, car le romancier portraiture en toute objectivité la période des indépendances des pays africains.

2.1.1. La période des indépendances des colonies africaines

La période des indépendances des colonies est une ère pertinente et remémorative dans la création littérature africaine. Elle a impacté négativement ou positivement les écrivains subsahariens en général et subsahariens de langue française en particulier y compris E. Dongala. La période des indépendances est un leitmotiv dans la création littéraire de Dongala. Ce dernier restitue cette ère en toute justesse et avec effet de réel. Sans déformation entre les structurations utopiques ou l'intrigue romanesque et l'authenticité historique, la période des indépendances dans les œuvres narratives de Dongala est un repère temporel qui engendre naturellement le réalisme par le truchement d'un narrateur autodiégétique. Dans l'extrait suivant, la période des indépendances situe le texte dans la sphère spatiotemporelle, anthropologique et socioculturelle africaine :

Pourquoi ne pouvons-nous être maîtres chez nous ? Pourquoi travailler pour ces gens qui viennent on ne sait d'où ? Unissons-nous, mes frères, et si vous croyez que je suis un

homme sincère, alors je vous en prie, écoutez-moi et retenez ce que je vous ai dit ici. L'interprète (...) Et maintenant parlons du train, de ce fameux train. J'ai toujours pensé que le jour où nous arrêterons ce train, ce sera le commencement de la fin de ces messieurs à côté de nous et de leurs dames. (Dongala, 1987, p.174).

Dans l'inconscience ou dans la conscience collective des anciens colonisés, l'indépendance des colonies africaines est la suite logique de la deuxième guerre mondiale, justement la participation du Nègre à cette guerre et la prise de conscience de ce dernier. En effet, « la guerre était finie ! On était en mai 1945. C'était la première fois dans sa vie que Massini retenait une date (Dongala, 1987, p.151) ; « Il fallait les voir se pavaner, médailles à la poitrine, à la réception à laquelle Massini les avait conviés. Ils étaient là, ceux qui étaient revenus intacts, ceux qui avaient perdu un bras, un œil, une jambe. Il y avait De Kélondi, qui répondait inlassablement « D'outre-mer » lorsqu'on criait son nom » (Dongala, 1987, p.155). Par conséquent, le retour catastrophique des anciens combattants qualifiés défavorablement « les Tirailleurs » a engendré une conscience insurrectionnelle contre la métropole, notamment, « Paris ». Dans la ligne visuelle ou dans la cognition de Dongala, la participation des Nègres à la deuxième guerre mondiale a pour suite consécutive les indépendances : « Nous venons à peine d'arracher notre pays des mains des colonialistes blancs... » (Dongala, 1973, p.141). Dans son roman *Le feu des origines* (1987), le train est l'allégorie ou la circonlocution du pouvoir colonial. Ainsi, le « jour où nous arrêterons ce train » dit Mankunku, ce sera les indépendances, c'est-à-dire la fin de l'hégémonie française et le commencement de notre liberté, valeur, dignité et de notre souveraineté.

Il est important de noter que les indépendances politiques des pays africains génèrent rondement l'autoritarisme, la dictature, le despotisme ou le caporalisme politique.

2.1.2. L'autoritarisme politique postindépendance

Le départ du Blanc des aires africaines a engendré plusieurs conséquences. Ce sont justement les impacts de l'idéologie de « quitter pour mieux gérer » ou du néocolonialisme volontaire : « À y regarder de près, les désordres tribalistes sont très récents en Afrique. Ils sont consécutifs à l'instauration de l'État postcolonial qui a tout simplement reconduit un système pyramidal » (Mbonimpa, 1989, p.12) inspiré nettement de l'époque coloniale. En réalité, l'indépendance des colonies africaines est une erreur de l'histoire. Face à un monde scientifique, idéologique et intellectuel, l'Afrique, dans son amateurisme et dans sa nescience sempiternelle a précipité le processus indépendantiste pour être encore géré plus qu'à l'époque coloniale. C'est ainsi que l'Europe, notamment, les politiciens, dirigent jusqu'à maintenant l'Afrique noire. Dans la séquence narrative ci-dessous, le narrateur décrit les faits :

Les trois ou quatre premiers dirigeants qui ont pris la relève des Français continuaient d'obéir à ces mêmes Français (...) C'est pourquoi des jeunes militaires les ont renversés par des nombreux coups d'État, les ont tués et ont pris leur place. Mais ces militaires-là

n'étaient pas bien non plus et d'autres militaires encore ont fait d'autres coups d'État et les ont tués (Dongala, 1998, p.15).

De cette séquence narrative, découle la conception selon laquelle les putschs ou les coups d'État en Afrique noire sont les conséquences miteuses des accointances entre l'impérialisme occidental et le monarque ou le despote. En Afrique noire, après les indépendances politiques, la cadence est la suivante :

La voix du chef de l'État, (...) ce dernier haranguait la foule, ridiculisant le cadavre d'un opposant abattu la veille et étalé là devant lui dans la poussière, sous le soleil. Auparavant, des supporters en délire avaient fait le tour du stade avec le cadavre porté à bout de bras, (...) malmenant le corps, menaçant de l'enterrer sans ses couilles, arrachant ses cheveux et sa barbe, forçant un grand cigare à travers sa bouche, hurlant hystériquement en un acte de cannibalisme rituel. Le guide suprême de la révolution (...) continuait à vaticiner et à pérorer, se dandinant et pavoisant à côté du cadavre (Dongala 1987, p.229).

Dans les séquences analysées ci-dessus, il est important de retenir que la dictature politique, le despotisme absolu, la tyrannie sempiternelle ou les royaumes déguisés en Républiques sont les produits de la tétatogénie coloniale. En effet, le pacte colonial bat son plein dans les nouvelles Républiques. Cela revient à dire que le Colon ou la métropole impose sa main de fer par le truchement de son valet. C'est pourquoi, avec le soutien militaire et pécuniaire du Colon, l'autocrate se fait maître absolu ou monarque. Comme suite logique, nous avons les assassinats des opposants politiques, les emprisonnements arbitraires, les déportations forcées, la confiscation des libertés fondamentales et l'ethnocentrisme ou le népotisme. Dans la création littéraire de Dongala, l'avènement et la pratique de la démocratie sont des prégnances diégétiques ou des situations dramatiques marquant le moi social et le moi créateur.

2.1.3. La véracité des meurtrissures démocratiques

Après la traite négrière, la colonisation, les indépendances, le néocolonialisme et le totalitarisme ou le despotisme politique, une sixième calamité idéologique s'abat consécutivement sur l'Afrique, il s'agit d'une nouvelle idéologie allochtone appelée « la démocratie ». Comme tous les fléaux cités ci-avant, la démocratie en Afrique noire est logiquement l'imposition occidentale. En évidence, les effets contre-producteurs de la démocratie, le divisionnisme, les conflits armés postélectorales, les désastres ou les crises sociopolitiques sont des résultats de cette idéologie exogène ou prescrite par la main occidentale. En réalité, les politiciens africains ne sont pas formés pour la souveraineté du peuple, car la tétatogénie du pouvoir colonial ou néocolonial prime sur le bon sens. C'est dans cette outrecuidance que l'écrivain congolais Mabanckou pense que « le mot démocratie semble banni du vocabulaire de nos dirigeants » (Mabanckou, 2012, p172). Aussi ajoute-t-il : « Les soleils des indépendances n'allaient pas tarder à recouvrir le ciel d'Afrique d'un nuage sombre. La prolifération des conflits ethniques, les assassinats politiques, les coups d'État permanents deviennent autant des spécificités africaines » (A. Mabanckou, 2012,

p173). Dans les extraits narratifs ci-après, les incongruités ou les malfaisances de la démocratie sont apparentes :

Attendons voir qui des deux va gagner. En tout cas, quand j'ai quitté la capitale, l'atmosphère était très tendue. Les électeurs se sont regroupés sur des bases tribales et les deux candidats ont tellement chauffé à blanc leurs partisans par leurs propos incendiaires que la moindre étincelle risquera d'embraser la capitale et tout le pays. Mais c'est cela l'apprentissage de la démocratie, n'est-ce pas ? (Dongala, 1998, p.384).

Lorsque les combats avaient commencé, nous on savait seulement que, comme d'habitude, deux leaders politiques se battaient pour le pouvoir après des élections que l'un disait truquées et que l'autre disait démocratiques (...) C'est en plein milieu de ces disputes qu'un beau matin nous avons vu débarqué dans notre quartier des jeunes gens armés qui n'avaient l'air de rigoler (...) Ils nous avaient dit qu'ils étaient du Mouvement pour la libération démocratique du peuple, le MPLDP, et qu'ils combattaient contre les partisans du Mouvement pour la libération totale du peuple, le MPLTP (Dongala, 2002, p.75-76).

Evidemment, à partir des années quatre-vingt-dix (90), avec l'arrivée monstrueuse et la prescription de la démocratie en Afrique noire, la violence politique s'accroît dramatiquement. En effet, dans le pays de « Michel », la dictature politique est visible par le truchement des actions sordides du « père de la nation », mais la démocratie n'en demeure pas moins, car le pays a connu des coups d'Etat pendant la période du totalitarisme, mais avec l'arrivée lamentable de la démocratie, la crise armée, soldatesque ou sociopolitique couronne les faits. « Michel » estime qu'« Après l'esclavage, le colonialisme, le néocolonialisme et le socialisme scientifique, la démocratie s'abattit sur nous un matin du mois d'août, en pleine saison sèche » (Dongala, 1998, p.245). De cette pensée découle l'idée selon laquelle la démocratie au pays de « Michel », par métaphore ou par métonymie, en Afrique noire ou au Congo est l'acte de dernière volonté du « Général de Gaulle » ou l'idéologie allochtone et abiogénétique. Ainsi, lorsqu'on parle de bonne grâce de la démocratie ou de l'incongruité de la démocratie en Afrique noire, force est d'admettre que le divisionnisme, l'ethnocentrisme, les crises armées, les conflits postélectorales, l'arrestation ou les assassinats des opposants politiques, les royaumes démocratiques et la rémanence de l'idéologie coloniale ou la valetaille sont définis dans la narration de Dongala. Cependant, quand Dongala décrit la scélératesse démocratique, il situe justement la diégèse dans un espace déterminé.

2.2. *Le réalisme spatial*

Dans la narration d'un roman, le moi créateur évoque les lieux utopiques, des lieux plausibles, des lieux vraisemblables et des lieux réels. Mais en réalité, quelle que soit l'évocation des lieux affabulateurs, le romancier s'inspire nettement des lieux réels pour construire des lieux utopiques, car en substance concrète, les lieux utopiques n'existent pas. Ce sont des lieux subjectifs. Si le mode d'existence d'une œuvre littéraire, dit Gérard Genette, est essentiellement temporel, on doit également envisager la littérature dans ses rapports avec l'espace, parce que la littérature, entre

autres « objet », parle aussi de l'espace, décrit des lieux, symbolise des demeures, peint des itinéraires et des paysages (Genette, 1969, p.43) en termes de formes littéraires essentielles. Dans la cognition ou dans l'agencement narratif de Dongala, les lieux objectifs ou concrets sont supérieurs aux lieux imaginaires. L'évocation des toponymes africains ou congolais définit le réalisme spatial.

2.2.1. La justesse des pays noirs et des villes africaines

La narration de Dongala est caractérisée par le travelling ou le récit ambulatoire, mais dans cette technique narrative, les espaces réels engendrent l'effet de réel et le vérisme toponymique. En effet, dans les œuvres romanesques de Dongala, plusieurs pays réels et les villes africaines sont décrits en toute objectivité. Dans les passages ci-dessous, la description des pays noirs et des villes africaines assigne à l'œuvre romanesque les indices d'un récit réel :

Moi Djibril, je suis de l'ethnie Sara, je viens du Tchad (...) -Moi Djermakoye je suis banda, je viens de l'Oubangui, (...) -Ne me parle de ce voyage, dit Djibril, (...) -on nous a fait marcher dix à quinze jours jusqu'à Bangui. (...) -Une fois à Bangui, repris Djarmakoye, nous étions entassés dans d'étroites barges sans toit, (...). Beaucoup mourraient, (...). C'est ainsi que mon père a disparu au cours de ce long voyage. (Dongala, 1987, p.102)

Malawi (p.201), Dar-es-Salaam (p.207), Burundi (p.211), Bujumbura (p.214), Zaïre, Kisangani (p.221), ...fleuve Congo, Zimbabwe, Ouganda (p.225), Bangui, Brazzaville, Alidaï, (p.227), le Congo, (p.235), Brazzaville, le pool, Kinshasa, ce pays du Kongo, la France, Poto-Poto, l'Afrique centrale, capitale de l'Afrique Equatoriale Française, capitale de la France libre, le plateau, le lycée, Djoué, bourgade coloniale, Brazzaville : faubourg africain, Makélékélé, bacongo, la rue Lékana (Dongala, 1973, p.252)

Le mimétisme entre les lieux subjectifs et les lieux objectifs dans les passages choisis est vraisemblable. En effet, dans le premier passage, le romancier décrit des lieux et des itinéraires réels. Les lecteurs concrets interprètent sans étude toponymique les lieux indiqués. Le récit se déroule à l'époque où l'Afrique centrale s'appelait l'AEF et pendant la construction du chemin de fer Congo Océan. Pour la réalisation de cet ouvrage la main d'œuvre des tchadiens, des oubangiens et des congolais est au rendez-vous. Pour mettre au jour cette époque miteuse, le romancier dépeint une itinérance réelle pour la compréhension des lecteurs virtuels. Dans le second, le romancier fait la peinture réaliste des pays noirs et des villes africaines. Tous les pays cités dans ce passage sont des lieux réels. Ainsi, d'après la lecture des indications toponymiques ci-dessus, le lecteur concret peut signifier que le réalisme toponymique chez Dongala est une prégnance exprimant la remémoration, l'affection ou la dilection de l'Afrique ou le témoignage d'une existence réelle. Cependant, dans la structuration narrative de Dongala, les pays occidentaux et les villes européennes sont également des calques ou des collages toponymiques.

2.2.2. L'homochromie des pays occidentaux et des villes européennes

L'anachronisme spatial ou l'espace libre ou très libre chez Dongala emprunte des itinéraires géographiques. En effet, lorsque la diégèse se déroule en Afrique noire, les

pays et les villes réels de cette aire sont mis à contribution dans la trame du récit. Quand le récit se déroule en Europe, les actants envahissent également les aires concrètes européennes.

Dans *La Sonate à Bridgetower* (2017) la description de l'espace est un consensus homochromique et toponymique entre la narration et le monde réel. Effectivement, le récit se déroule en « Autriche », en « Belgique », en « France » et en « Angleterre ». Avec aisance, le narrateur indique les trois grandes villes où se déroulent les péripéties ou les faits de l'intrigue de l'œuvre : « Paris » (p.10), « Londres » (p.162) et « Vienne » (p.266). La participation des espaces authentiques à la construction de l'intrigue est marquée par les trajets référentiels empruntés par les personnages. En effet, à « Paris » en France, plusieurs lieux sont vrais, potentiels ou possibles, en l'occurrence, « le Palais du Louvre » (p.31), « la Seine » (p.61), « Palais royal » (p.79) construit en 1629, ancien « Palais Cardinal » où habitait le « Cardinal de Richelieu », « Tuileries » (p.64) et le « Pont-Neuf » (p.67-69) où au temps de l'histoire était bordé des boutiques, des esplanades où les bateleurs donnaient une animation, c'était l'endroit rêvé de la capitale française jusqu'en 1854. Ainsi, « Paris », « Londres » et « Vienne » décrits dans le corpus définissent un espace réel, car il y a une équidistance des indices spatiaux entre le référent objectif et la représentation subjective. L'espace concret et réaliste est convainquant dans le hors-texte suivant : « À la mort de leur mère, son frère Friedrich vint le rejoindre en Angleterre » (Dongala, 2017, p.332). Dans d'autres textes romanesques, l'auteur décrit des voyages héroïques des actants dans les pays européens, notamment le déplacement en Europe de « De Kélondi », « Mabilia » et « Ambroise Poaty » pendant la période de la deuxième guerre mondiale ou leur retour d'Europe (1987, p.156). Ainsi, le travelling narratif ou le récit ambulatoire de l'Afrique en Europe en passant par l'Amérique est la conséquence des voyages du moi social ou de l'expérience auctoriale. Si le moi créateur dépeint les espaces référentiels ou réels, la prosopographie n'en demeure pas moins, car les personnages anthropologiques structurent les actions et les péripéties des intrigues narratives.

2.3. Le réalisme actantiel

Dans la narration de Dongala, le réalisme apparaît comme un leitmotiv cognitif. La prégnance ou les obsessions du monde, l'expérience auctoriale et l'enthousiasme de restituer le monde phagocytent les fictions honorées de l'univers narratif. C'est dans cette ligne visuelle que Dongala insert volontiers les personnages historiques ou anthropologiques dans l'univers utopique.

2.3.1. Les personnages historiques ou anthropologiques

Si la peinture de « Mankunku » (1987) fait allusion ou se réfère aux personnages mythiques du royaume kongo, « Mayéla dia Mayéla » (1973) reflète les révolutionnaires noirs, « Johnny Chien Méchant » (2002) est le fac-similé des enfants

soldats ou des ramassis ethniques des politiciens actuels en Afrique subsaharienne, « Lukeni », « Mobutu », « Kimpa Vita » et autres sont des personnages empruntés à l'histoire.

Certains personnages et leurs fonctions comme « Diégo Cao », « Nganga Lukeni, Nganga Mambou » s'attachent au royaume Kongo, puisque dans cet espace, dit « Michel », « Diégo Cao » fut maudit par la nièce du Roi « Nzinga Nkuwu » et guéri par le cataplasme à feuilles de mansunsu du féticheur « Nganga Lukeni »¹ (du pays de Mankunku » (Dongala, 1987). À cet effet, « Tata Tollah est le descendant du Roi kongo « Nzinga Nkuwu » par le fait qu'il revendique son ascendance de la femme qui avait maudit « Diégo Cao » (Dongala, 1998, p. 337), « Kimpa Vita, Béatrice du Kongo » (Dongala, 1998, p.40) et l'illustre « Lumumba » (Dongala, 1998, p.277) réitèrent la convenance de la narration et l'histoire congolaise.

Ainsi, Emmanuel Dongala est un romancier qui accompagne l'Homme, le temps et les faits. Le romancier est rondement influencé par les scélératesses, les situations dramatiques et la nocuité humaine qu'il cherche à juste titre témoigner. Pour reconstruire le monde dissocié par les anthropophages politiques, il met en avant la restitution objective de ce qu'il a vu, de son expérience sensorielle ou personnelle. Dans sa plume narrative, la structuration socioculturelle, l'espace et la vie du moi social sont des Muses de la création littéraire ou les instances créatrices de la diégèse.

3. Le témoignage d'un récit autosociobiographique

Les deux cariatides narratives de l'érudition littéraire se nomment, la postérité littéraire subsaharienne s'en souvient peut-être, L'Homme et l'Œuvre (Genette, 1969, p.156). Chez Dongala, la littérature « se présente dès lors comme le témoignage d'une existence courageuse, en lutte contre tous les conditionnements qui peuvent aliéner le monde » (Richaud, 1989, p.11). En effet, l'autobiographie traditionnelle est une représentation objective du moi social par le moi créateur, le narrateur ou par le personnage. C'est une écriture de similarité entre l'auteur réel, le scripteur, le narrateur, le héros et le contexte concret du moi social. Dans un récit autobiographique, la première personne est la marque grammaticale la plus récurrente. Cependant, dans un récit « autosociobiographique » ou dans une autosociobionarration, l'auteur « ne traite pas seulement de son propre moi, mais il s'agit moins de dire moi ou de le retrouver que de le perdre dans une réalité plus vaste, une culture, une condition, une douleur » (Alp, 2012, p.72) voire une race, car par métonymie l'homme et le groupe ne font qu'un. La littérature de Dongala est contextuellement liée à son espace originel.

¹-Chef traditionnel dans les chefferies du royaume kongo vers les années 1200 avant la pénétration portugaise.

3.1. *Le pays de l'auteur*

Outre l'évasion diégétique, l'utopie narrative, la liberté des actants, l'ondulation narrative ou le travelling du récit, « le pays d'origine est souvent, l'espace vital des œuvres littéraires en apparence les plus cosmopolites » (Papa Samba Diop, 2004, p.54). Pour Dongala, le kongo, le Congo, pour dire la République du Congo est un espace de remémoration, d'affectivité ou de dilection, une instance inspiratrice ou une Muse. La narration de Dongala ne s'écarte pas de son espace originel. L'extrait ci-après illustre bien le contexte d'affection :

Les Chinois exploitent de plus en plus les forêts d'Afrique centrale sans guère se soucier des réglementations (...). À l'allure où les Chinois coupent le bois ici, il faut craindre la disparition de certaines espèces rares du massif forestier du Chaillu d'ici quatre ans, avertit un paysan du village Ngoua 2 au Sud-Ouest du Congo-Brazzaville. On constate aussi à l'arrivée en force des compagnies malaisiennes qui (...) ont acquis les droits d'exploitation de quatre à cinq millions d'hectares de forêts naturelles dans le bassin du Congo (Dongala, 2012, p. 370-371).

Dans cet extrait, le romancier dénonce en toute véracité l'écocide organisé par les autorités de son pays d'origine et les sociétés chinoises ou malaisiennes. Il est important de dire que la déforestation légale et illégale en République du Congo est une situation dramatique marquant négativement les faits et hante la vision de l'auteur. Cet extrait est une catilinaire contre les accords d'exploitation forestière qui mettent en danger la vie humaine et la flore ou la faune.

Ensuite, la légende féerique des hameaux « Makana I » et « Makana II » (E. Dongala, 1998, p.351) est une dévotion mythique et mystique des bourgades congolaises situées au sud de Brazzaville. Dans cette légende la voix populaire raconte de génération en génération le mythe d'un avion en bambou qui prend son envol la nuit. Voire, les espaces les plus vraisemblables sont des toponymes ou des lieux-dits exprimés par « Michel » : « La parole d'un officier ne valait pas plus que celle d'un chauffeur de taxi de *Poto-Poto*, un quartier de notre ville, ou que celle d'un pousse-pousseur du *marché Total de Bacongo*, un autre quartier de notre ville » (Dongala, 1998, p.228-229). Les toponymes ou les lieux-dits de la ville de Brazzaville « Poto-poto » et « marché total de bacongo » sont des indices représentatifs de l'espace réel. Les lecteurs concrets définissent volontiers l'homochromie entre les lieux romanesques et les lieux réels. Dans le monde affabulateur, le romancier transpose également les faits, les indices socioculturels ou ethnologiques de son monde dans la narration.

3.2. *Les indices socioculturels ou ethnologiques du monde auctorial*

Selon la conception de Michael Bakhtine, l'homme se définit par la société. En effet les rapports entre l'homme et la société sont d'affection, de dilection, de culture, de remémoration ou de nostalgie. Dans la création littéraire, les structurations socioculturelle, historique et ethnolinguistique sont des véritables Muses ou des instances inspiratrices. C'est naturellement dans cette logique que Dongala

transplante les marqueurs de sa société dans la narration. Dans les séquences narratives suivantes, le romancier fait la description du divorce et des pourparlers post obsèques dans sa société :

Vous n'avez pas encore divorcé officiellement, mais la cérémonie traditionnelle de séparation a été exécutée devant sa famille et la tienne : le cercle de chaux blanches tracé autour de la personne et les marques de kaolin dessinées sur ton visage t'avaient rendu ta pureté et avaient fait de toi une femme libre de tout engagement envers cet homme... (Dongala, 2012, p.106).

Cela avait commencé lors de la réunion tenue entre les deux familles quelques jours après que son homme fut enterré, afin de faire le point sur l'héritage du défunt comme le veut la tradition. (...) À côté, toutes les contraintes de la veuve éplorée imposées par la tradition avant la mise en terre de son mari ressemble à une récréation : rester assise sur une natte, les pieds nus, les cheveux ébouriffés (...) si ce n'est qu'accompagnée de deux duègnes, celles-là même par lesquelles toute parole venant d'un homme ou adressée à un homme doit passer (Dongala, 2012, p.58).

En analysant les séquences narratives ci-dessus, il importe de certifier que le romancier transpose sans modification les scènes de son espace-temps dans un récit affabulateur. En effet, dans la première, l'auteur fait la peinture véridique d'une scène de divorce dans les sociétés bantoues, en l'occurrence, congolaise. Si la société bantoue réalise le mariage par des symboles ou les allégories, le divorce n'en demeure pas moins, car pour se séparer d'une femme ou d'un homme en Afrique profonde, les rituelles d'usage sont nécessaires afin d'oublier ou de se purifier pour accéder à une autre vie. Le non-respect de ces règles attire notamment les goéties ou les difficultés dans le deuxième foyer. Dans la seconde séquence, il est question d'une scène des pourparlers post-obsèques dans la société auctoriale. En effet, dans la société subsaharienne en général et dans la société congolaise en particulier, après la mort d'un homme quel que soit son rang social, se suivent inévitablement la rencontre entre les deux familles (maternelle et paternelle) ou entre la famille du défunt mari et la veuve. Cette rencontre est souvent désagréable, car le patriarcat, la misogynie ou le féminicide est observé dans les unions exogamiques. Dans le cas présent, l'indulgence de l'oncle du mari prime sur la vengeance de la sœur du mari. Cependant, les contraintes de la viduité et toutes les conditions miteuses imposées à la veuve engendrent le féminicide.

CONCLUSION

Au terme de cet article scientifique portant sur le narrateur autodiégétique dans la création littéraire d'Emmanuel Dongala : quête du réalisme narratif et du témoignage auctorial, il est important de dire que dans le premier point, nous avons décelé les marqueurs ou les caractéristiques du narrateur autodiégétique dans l'instance créatrice de Dongala. En effet, le narrateur autodiégétique est la prégnance narrative et créatrice de Dongala. Cette facture narrative domine toutes les œuvres de ce dernier. Ce qu'il faut impérativement souligner c'est la présence des narrateurs homodiégétiques, précisément autodiégétiques dans les œuvres à facture

hétérodiégétique. Cette transgression narrative est une modernité ou une cassure des normes classiques de la narratologie.

Dans le deuxième point, nous avons déchiffré le réalisme narratif. Autrement dit, la transposition des faits réels dans les œuvres fictives. Effectivement, le vérisme diégétique ou la vraisemblance des faits est concrétisé par la transplantation de la période des indépendances des colonies africaines, l'autoritarisme ou le despotisme postindépendances et par la véracité des effets contre-producteurs ou les incidences infamantes de la démocratie en Afrique noire. Le réalisme spatial est défini par la justesse toponymique des pays noirs, des villes africaines et par l'homochromie spatiale des pays occidentaux ou des villes européennes. Le réalisme actantiel est identifié par le truchement des personnages historiques, référentiels ou anthropologiques.

Dans le troisième et le dernier point, nous avons mis le témoignage d'un récit autosociobiographique au pied du sanctuaire. À cet effet, le pays du moi social, l'espace originel de l'instance auctoriale ou le pays d'origine du moi créateur et les indices ou les marqueurs socioculturels ou ethnographiques du monde de l'auteur déterminent le rapport ou la concomitance entre l'espace, l'auteur et l'œuvre. Il est important de dire que l'Afrique subsaharienne, le Kongo et l'expérience du moi sociale sont des Muses, des instances inspiratrices ou des forces créatrices des œuvres littéraires de Dongala.

Ainsi, le narrateur homodiégétique ou autodiégétique dans la narration de Dongala est une continuité cognitive, socioculturelle et ethnolinguistique du moi social. En réalité, c'est justement la présence du narrateur autodiégétique qui détermine le réalisme narratif, l'effet du réel, la vraisemblance diégétique et le récit autofictionnel. Enfin comprendre le narrateur autodiégétique dans la création littéraire de Dongala, c'est comprendre par circonlocution ou par métalepse la signification du roman ainsi que sa narration.

Références bibliographiques

- Aksoy Eylem ALP, (2012), *L'Énonciation et la polyphonie dans l'œuvre d'Annie Ernaux*, Thèse de doctorat, Université Hacettepe, Institut des sciences sociales, département de langue et littérature française, Ankara.
- BARTHES R, (1972), *Le degré zéro de l'écriture*, Paris, Seuil.
- CHEMAIN A, (1998), « Une écriture p (Emmanuel, 1998) (Espace_réservé1)lusieurs fois renouvelée : Emmanuel Dongala », *Notre Librairie*, 92-93, pp.134-135.
- CHEMLA Y. (2003), « Johnny chien méchant d'Emmanuel Dongala », *Notre Librairie*, 150, p.10.
- DIOP Papa S, (2004),« *Le pays d'origine comme espace de création littéraire* », in *Notre Librairie. Les Identités littéraires*, N°155-156, juillet-décembre.

- DONGALA E, (2002, 2011), *Johnny chien méchant*, Serpent à plumes, Ed. EDICF.
- DONGALA E, (2017), *La Sonate à Bridgetower*, Paris, Actes Sud.
- DONGALA E, (1987). *Le Feu des origines*, Paris, Albain Michel,
- DONGALA E, (2010). *Photo de groupe au bord du fleuve*, Paris, Actes Sud,
- DONGALA E. (1973). *Un Fusil dans la main, un poème dans la poche*, Paris, Albain Michel,
- DONGALA E, (1998), *Les Petits garçons naissent aussi des étoiles*, Paris, Serpent à plumes.
- DONAL S. E, (2012), *Esthétique et éthique du témoignage dans le nouveau roman africain d'expression française : Emmanuel Dongala, Thierno Monénembo et Ahmadou Kourouma*, Thèse de Doctorat, Queen University, Ontario, Canada.
- JOUVE V, (2007) *Poétique du roman*, Armand Colin, Paris, 2^{ème} Coll.
- GENETTE G, (1969), *Figure II*, Paris, Seuil.
- GENETTE G, (1972), *Figures III*, Paris, Seuil.
- GENETTE G, (1982), *Palimpsestes. La littérature au second degré*, Paris, Seuil.
- GENETTE G, (1983), *Nouveau discours du récit*, Ed. Du Seuil, Coll. « Poétique », Paris, Seuil.
- KODIA N. (1986), *la Technique du roman au XIX et XX^{ème} siècles*, Thèse de Doctorat de 3^{ème} cycle, Paris, Sorbonne (Paris IV).
- KOUADIO G-X, (2014), « Roman et médias électroniques : Un exemple de l'impureté des codes chez Emmanuel Boundzeki Dongala », in Philip Amangoua Atcha, Roger Tro-Deho et Adama Coulibaly, (dir) *Médias et littérature. Formes, Pratiques et Postures*, Coll. « critique littéraire ». Paris, L'Harmattan, p.208-2015.
- KESTELOOT L, (2001), *Histoire de la littérature négro-africaine*, Paris, Karthala/ AUF.
- MABANCKOU A, (2012), *Mabanckou, Le sanglot de l'homme noir*, Paris, Fayard.
- MBONIMPA M, (1989), *Idéologie de l'indépendance africaine*, Paris, L'Harmattan.
- POUILLON J. (1946), *Temps et roman*, Paris, Gallimard.
- TODOROV T, (1966), « Les catégories du récit littéraire » In *communication*, n°8, Seuil, Paris, pp.125-151.
- YALA Kouandzi R. D, (2012), *Idéologie et écriture dans l'œuvre romanesque d'Emmanuel Dongala*, Thèse de Doctorat, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal.